

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL

2023 № 1 (20)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent-2023

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Hakimov Nazar Hakimovich

Liberalizm mafkurasi: genezisi, shakllanish omillari.....9-19

Shadiyev Bexzod Mirsalimovich

O‘zbekistondagi nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....20-25

Alimatova Nargis Abduxalilovna

Raqobat mazmunining tarixiy evolyutsiyasi.....26-32

TA’LIM VA FAN FALSAFASI

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Abu Nasr Forobiy va Abu Ali ibn Sinoning bilish va faoliyat uyg‘unligiga oid tabiiy-ilmiy qarashlari.....33-40

Danilova V.S., Kojevnikov N.N.

Yevroosiyo madaniy kommunikatsiyalari va markazi: ontologik va metafizik jihatlar.....41-54

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Islamov Kamol Tashkulovich

Yevropa Uyg‘onish davri mutafakkirlari qarashlarida ijtimoiy-falsafiy fikrlar rivoji.....55-62

Burkhonov Sherzodbek Muxammadbobir ugli

Martin Xaydegger ta’limotidagi “Dasein” tushunchasi talqini.....63-68

Madalimov Timur Abduvaliyevich

Qadimgi Hindistonda Astika maktabining konseptual tahlili.....69-76

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN’ANALAR

Sagikizi Ayajan, Kakimjanova, Margarita Kabdulaevna, Qulibek Bagdatkali Abdimanapovich

Qozog‘iston jamiyatidagi ong transformatsiya sharoitlarida diniy qadriyatlar.....77-89

Saidzoda Daler Muxibullo

Zamonaviy jamiyat rivojlanishi sharoitlarida diniy-siyosiy ekstremizm tushunchasi tadqiqi.....90-98

Karimova Sadokat Tahirovna

Millatlararo totuvlikni ta’minlashda milliy o‘zlik va g‘urur tuyg‘ularining o‘rni.....99-109

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Хакимов Назар Хакимович

Идеология либерализма: генезис, факторы формирования.....9-19

Шадиев Бехзод Мирсалимович

Теоретические основы оптимизации деятельности неправительственных организаций в Узбекистане.....20-25

Алиматова Наргис Абдухалиловна

Историческая эволюция понятия соревнований.....26-32

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Хидиров Мустафо Тойиркулович

Естественно-научные воззрения Абу Наср Фараби и Абу Али ибн Сина о гармонии познания и деятельности.....33-40

Данилова В.С., Кожевников Н.Н.

Центры и коммуникации культуры евразии: онтологические и метафизические аспекты.....41-54

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Исламов Камол Ташкулович

Развитие социально-философских мыслей в мнениях мыслителей эпохи Возрождения Европы.....55-62

Бурханов Шерзодбека Мухаммадбобир угли

Интерпретация понятия «Dasein» у Мартина Хайдеггера.....63-68

Мадалимов Тимур Абдувалиевич

Концептуальный анализ школы Астика в древней Индии.....69-76

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Сагикызы Аяжан, Какимжанова Маргарита Кабдулаевна, Кулыбек Багдаткали Абдиманопович

Религиозные ценности в условиях трансформации сознания в Казахском обществе.....77-89

Саидзода Далер Мухибулло

Исследование понятия религиозно-политического экстремизма в контексте развития современного общества.....90-98

Каримова Садокат Тахировна

Роль чувств национальной идентичности и гордости в улучшении межнациональной гармонии.....99-109

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Hakimov Nazar Hakimovich

Ideology of liberalism: genesis, formation factors.....9-19

Shadiyev Behzod Mirsalimovich

Theoretical bases of the optimisation of the activities of non-governmental organizations in Uzbekistan.....20-25

Alimatova Nargis Abdusalilovna

Historical evolution of content of competition.....26-32

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Khidirov Mustafo Toyirkulovich

The natural-scientific views of Abu Nasr Farabi and Abu Ali Ibn Sina on the harmony of cognition and activity.....33-40

Danilova V.S., Kojevnikov N.N.

Centers and communications of eurasian culture: ontological and metaphysical aspects.....41-54

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Islamov Kamol Tashkulovich

Development of social and philosophical thoughts in the opinions of the Renaissance Thinkers.....55-62

Burkhonov Sherzodbek Muxammadbobir o'g'li

Interpretation of the concept of "Dasein" in Martin Heidegger.....63-68

Madalimov Timur Abduvaliyevich

A conceptual analyse of the astika schools in ancient India.....69-76

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Sagikizi Ayajan, Kakimjanova, Margarita Kabdulayevna, Qulibek Bagdatkali Abdimanapovich

Religious values in the conditions of transformation of consciousness in the Kazakhstan society.....77-89

Saidzoda Daler Muxibullo

Study of the concept of religious-political extremism in the context of the development of modern society.....90-98

Karimova Sadokat Tahirovna

Role of national identity, pride the emotions in improving interethnic harmony.....99-109

**TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI /
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ /
PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY**

UDK: 502.10:159.955.000.93

 10.5281/zenodo.10073147

Islamov Kamol Tashkulovich,
Termiz davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi
islamovkamol777@gmail.com
Tel.: +998 99 715 59 02
(Toshkent, O'zbekiston)

**DEVELOPMENT OF SOCIAL AND PHILOSOPHICAL THOUGHTS IN
THE OPINIONS OF THE RENAISSANCE THINKERS**

Abstract. The article scientifically substantiates socio-philosophical thoughts in the views of the thinkers of Europe of the Renaissance. A special place among the humanists of the last Renaissance was occupied by genres based on the philosophical observations of Saint-Michel de Montaigne. The process of formation of the fine arts of the French Renaissance has a number of features, among which the essence of drama is revealed, gradually overcoming the Gothic traditions.

Key words: Renaissance, socio-philosophical thoughts, humanists, works of art, genres, phenomena in nature.

**РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ МЫСЛЕЙ В
МНЕНИЯХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЕВРОПЫ**

Аннотация. В статье научно обосновываются социально-философские мысли в воззрениях мыслителей Европы эпохи Возрождения. Особое место среди гуманистов последнего Возрождения занимали жанры, основанные на философских наблюдениях Сен-Мишеля де Монтеня. Процесс формирования изобразительного искусства французского Возрождения имеет ряд особенностей, среди которых раскрывается сущность драматизма, постепенно преодолевающего готические традиции.

Ключевые слова: Возрождение, социально-философские мысли, гуманисты, произведения искусства, жанры, явления в природе.

**YEVROPA UYG‘ONISH DAVRI MUTAFAKKIRLARI QARASHLARIDA
IJTIMOIY-FALSAFIY FIKRLAR RIVOJI**

Annotatsiya. Maqolada Yevropa Uyg‘onish davri mutafakkirlari qarashlarida ijtimoiy-falsafiy fikrlar rivoji ilmiy jihatdan asoslab berilgan. So‘nggi Uyg‘onish davri gumanistlari orasida Sen-Mishen de Monten falsafiy mushohada

asosida yaratilgan janrlar alohida o'rin tutdi. Fransuz Uyg'onish davri tasviriy san'atining shakllanish jarayoni bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, ular orasida gotika an'analarini bosqichma-bosqich yengib o'tish, dramatismning mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Uyg'onish davri, ijtimoiy-falsafiy fikrlar, gumanistlar, san'at asarlari, janrlar, tabiatdagi voqea-hodisalar.

KIRISH

Dunyo tamadduniga salmoqli hissa qo'shgan mutafakkirlar ilmiy merosidagi olamning yaralishi, yaratuvchi va inson, koinot, tabiat, ijtimoiy hayot haqidagi ta'limotning ilmiy jihatlarini tadqiq etish, diniy va dunyoviy bilimlarning inson va tabiat munosabatlari mohiyatini ochib berishdagi tabiiy-ilmiy qarashlarning ijtimoiy-falsafiy tafakkur rivojida o'rnini asoslash bugungi kunda dolzarb muammolardan biridir.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqotda mantiqiylik, tarixiylik tamoyillari, induksiya va deduksiya, tizimli va komparativ yondashuv usullaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Germaniyadagi Uyg'onish davrining madaniy o'ziga xosligi Albrecht Dyurer, Xans Xolbin, Lukas Kranax badiiy va obrazli asarlarida o'z aksini topdi. Albrecht Dyurer (1471-1528) ijodiy hayoti davomida portret rasm janrida va o'ymakorlik texnikasi asosida yog'och va mis orqali ishlagan. Ilk davrdagi rassom ijodida «Apokalipsis» (1498) gravyuralari turkumi ajralib turadi. Fozil gunohkorlarning o'limining dahshatli manzaralari, uning talqinida ilohiy jazo dolzarb ma'no kasb etdi. «To'rt otliq» va «Bosh farishta Mayklning ajdaho bilan urushi» gravyuralaridan g'amgin ifoda bilan nafas olgan dahshatli pafos paydo bo'ldi. Rassom insoniyatni qat'iyat ko'rsatishga va jar yoqasidan chekinishga undaydi.

Fransuz Uyg'onish davri shakllanishi XV asrga to'g'ri keldi. Angliya bilan yuz yillik urush (1337-1453) nihoyasiga yetdi va yagona monarxiya davlati tashkil etildi. Yangi paydo bo'lgan burjuaziya hali o'z mavqeini mustahkamlamagan paytda davlatning qudrati o'sha davr uchun g'ayrioddiy kuchli edi. Islohot, qattiq diniy urushlarga qaramay, katolik mamlakati bo'lib qolgan Fransiyada ishonchli g'alabani qo'lga kiritma olmadi. Bu xususiyatlar fransuz Uyg'onish davri rasmiy madaniyatining odobli xarakteri kabi o'ziga xos xususiyatlarida aks etgan bo'lib, ularda erkin fikr, dadil, siyosiy va axloqiy g'oyalar, aniq milliy o'ziga xoslik va vatanparvarlik, shubha va kinoya bilan birga yashagan. XV asrning oxirgi choragida fransuzlar qadimiy merosga va italyan gumanistlarining yutuqlariga murojaat qilishdi. Nashriyot faoliyati faol rivojlanib bordi, ta'lim cherkov buyrug'idan tobora ko'proq ozod qilindi, ommaviy kutubxonalar paydo bo'ldi.

Mishel de Monten (1533-1592) «Tajribalar»da dunyoviy axloq ideallarini himoya qildi, agar u boshqa odamlarning manfaatlariga ta'sir qilmasa, tabiatning

tabiiy istaklariga ergashishga va ularning xatti-harakatlarini aql bilan boshqarishga undaganligi asoslab berildi [1, 536 b.].

Uygʻonish fransuz adabiyotida grotesk satira janri tan olingan. Uygʻonish davrining eng koʻzga koʻringan fransuz yozuvchisi Fransua Rable (1494-1553) oʻzining mashhur «Gargantuya va Pantagryuel» romanida karnaval, qahqaha madaniyati anʼanalarini insonparvarlik gʻoyalari va tanadan lazzatlanish kulti bilan birlashtirdi [2]. Fransuz sheʼriyat maktabining yaratilishi Per de Ronsard nomi bilan bogʻliq.

Venetsiyalik kolorist rassomlik maktabining taniqli vakillari Giorgione, Titian, Veronese, Yakopo Robusti Tintoretto dunyoga tanildi. Ulardan Giorgione (1476 yoki 1477-1510) mifologik va adabiy mavzularda asarlar yaratgan, portret va manzaralarni chizgan [3, 27-b.]. Maʼnaviy goʻzallikning timsoli «Uyqudagi Venera» asari yaratildi. Rassom badiiy obrazlarda ratsionalistik va hissiyotning birligini, ularning psixologik ekspressivligini aks ettirishga intildi. Insonning ruhiy tabiat bilan birlashishi Titian (taxminan 1476/77 yoki 1489/90-1576) asarlarining leytmotiviga aylandi, Venetsiya rassomlik maktabining oʻziga xos xususiyatlarini toʻliq aks ettirdi. Rassomning dunyoqarashi, hayot haqidagi bilimlari chuqurligi va koʻp qirraliligi bilan ajralib turdi. Titian turli janrlarda ishlagan, keng doirada - «Urbin Venerasi» lirikadan «Penitent Magdalena» dramaturgiyani oʻz ichiga qamrab oldi, shuningdek, kompozitsion konstruksiyalarning umumiy qabul qilingan qoidalarini rad etib, tashkilotchilik rolini rangga ishonib topshirdi [4, 83-b.].

Soʻnggi Uygʻonish davrida keskinlashgan ijtimoiy-iqtisodiy ziddiyatlarga reaksiya barcha jismoniy mehnat uchun majburiy boʻlgan mulk tengligi, yagona taʼlim gʻoyasini targʻib qildilar. Ulardan oldin Tomas Morning «Utopiya»si bor edi [6, 197-228-bb.]. Oʻsha davr adabiyoti fojiali munosabat, dramaturgiya, obrazlarning jadal rivojlanishi bilan ajralib turardi. Bu xususiyatlar Mikelanjelo va Viktoriya Kolonaning lirik sheʼriyatiga mos keladigan Bandello va Sintino romanlarini ajratib turadi. Avtobiografiya janri keng tarqaldi. Soʻnggi Uygʻonish davri sheʼriyatining eng yuqori choʻqqisi Torquato Tasso [6, 234-b.] ning ijodi hisoblanadi. Soʻnggi Uygʻonish davri teatrida choʻponlik janri (choʻponning muhabbati va tabiat bagʻridagi hayotning idealizatsiyalangan tasviri) va delarte komediyasi yanada rivojlandi.

Suveren – siyosiy faoliyatga ilohiyotdan holi boʻlgan yangi realistik yondashuvni taklif qilgan Nikkolo Makiavelli (1469-1527) birinchi boʻlib qatʼiy maqsadga muvofiqlik tamoyilidan kelib chiqib, siyosatni ilmiy asosga qoʻyishga harakat qildi [7, 65-b.].

XVI asrda musiqiy madaniyatining xilma-xilligi janrlari xarakterlandi. Polifoniya massaga tantanali hamda jiddiylik bagʻishladi va madrigalning dunyoviy musiqasiga yorqin ranglar qoʻshildi. Ikkinchisi XIV asrda sevgi lirikasi paydo boʻldi. SHuningdek, tasviriy sanʼat va meʼmorchilik badiiy hayotning yirik markazlari - Rim, Florensiya, Venetsiya va boshqa shaharlarda jadal rivojlandi. Rimda papa qarorgohi - Vatikanning ulkan qurilishi, katta diniy majmualar, saroylar qurildi. Meʼmorlarning saʼy-harakatlari katolik dunyosining ulugʻvor

poytaxti qiyofasini yaratishga qaratilgan bo‘lib, binolarning ta’kidlangan monumentalligi bilan ifodalangan. Avliyo Pyotr Bazilikasi qurilishiga asos solgan Donato Bramante qurilishi rasmiy uslubning yorqin ifodasi bo‘ldi.

Shuningdek, «Grotto», «Mona Liza», «So‘nggi kechki ovqat» muallifi Leonardo da Vinchi [8, 182-b.] (1452-1519) faoliyati g‘ayrioddiy ko‘p qirrali bo‘lib, rasm, haykaltaroshlik, me‘morchilik va grafika bilan cheklanmagan. Uning she‘rlari bizgacha yetib kelgan, texnik ixtirolarning eskizlari, fizika, kimyo, geologiya, matematika, anatomiya, botanika va boshqa bir qator fanlarga oid yozuvlar nafaqat Leonardoni san’atdan ajratibgina qolmay, balki u tomonidan badiiy mahoratning asosi deb hisoblanib, uning fikri tabiatni yaxshilashga qaratilgan.

Mikelanjelo Buonarroti (1475-1564) So‘nggi Uyg‘onish davrining teng darajada yorqin namoyondasi [9, 15-b.]. Leonardo singari, u o‘zining ko‘p qirrali qobiliyatlari bilan ajablantirdi. Mikelanjelo san’atni eng yuqori darajadagi asarlar bilan boyitdi, miqyosi va ruhi bilan ulug‘vor obrazlarni yaratdi, o‘z davrining eng ilg‘or g‘oyalarini o‘zida mujassam etdi, kelajakda Yevropa badiiy madaniyati rivojlanishini belgilab berdi.

Ulrix Svingli (1484-1531) SHvetsariyada islohotning asoschisi bo‘ldi [10, 112-b.]. 1523 yilda u Syurixda cherkov islohotini o‘tkazdi, uning natijasida cherkov marosimlari va xizmatlari soddalashtirildi, bir qator cherkov bayramlari bekor qilindi, ba’zi monastirlar yopildi va cherkov yerlari dunyoviy lashtirildi.

Angliyada insonparvarlik g‘oyalarining markazi Oksford universiteti bo‘lib, u yerda o‘sha davrning yetakchi olimlari faoliyat olib borishgan. Ijtimoiy falsafa sohasidagi gumanistik qarashlarning rivojlanishi, insoniyat jamiyatini taqdim etgan “Utopiya” muallifi Tomas Mor (1478-1535) ijtimoiy tenglik muammolarini hal qilishga harakat qildi. U yaratgan ta’limotga asosan hamma teng huquqlarga ega, xususiy mulk yo‘q, oltin esa qadriyat emas - undan jinoyatchilar uchun zanjirlar yasashadi.

Eng taniqli mualliflar Filip Sindi [11, 640-b.] (1554-1586), Edmund Spenser [12, 385-b.] (1552-1599) Angliya Uyg‘onish davrining eng buyuk siymosi dunyoga mashhur «Hamlet», «Qirol Lir», «Otello» tragediyalari, «Genri VI», «Richard III» tarixiy pyesalari, sonetlarning yaratuvchisi Uilyam Shekspir (1564-1616) asarlari muhim ahamiyat kasb etdi. Shekspir Londonda Globe teatrida dramaturg bo‘lib, jamoatchilik tomonidan juda mashhur edi. Teatr san’atining yuksalishi, uning ommaviy va demokratik xarakteri ingliz jamiyatida demokratik tuzilmalarning rivojlanishiga hissa qo‘shdi. Ispaniyada Uyg‘onish boshqa Yevropa mamlakatlariga qaraganda ancha tortishuvlarga sabab bo‘ldi.

Leonardo, Mikelanjelo, Brunalleski, Titian, Rafaelning mumtoz durdonalari nafaqat barkamollik - qadimiylikning mukammal o‘rganilgan saboqlari, balki na qadimgi zamonlarda, na g‘oyalar va yutuqlarning boshqa har qanday miqyosida va jasurligida misli ko‘rilmagan darajada hayratlanarlidir. Yangi paydo bo‘lgan fan eksperimental bilim, hissiy idrok asosida boshqarilgan, inson ongi, ko‘zi, didi va iste’dodiga ishongan.

Yangi davr, uning konturlari hali ham juda noaniq edi. Dante, Franchesko Petrarca [14, 34-b.] (1304-1374) va Jovanni Bokkachcio [15, 1-10-bb.] (1313-1375) – Uygʻonish davrining taniqli shoirlari italyan adabiy tilining yaratuvchilari edi. Ularning hayoti davomida asarlari nafaqat, Italiyada balki uning chegaralaridan tashqarida ham keng tanilgan boʻlib, jahon adabiyoti xazinasiga kirdi. Petrarkaning Madonna Lauraning hayoti va oʻlimi haqidagi sonetlari butun dunyoda shuhrat qozondi. Petrarkaning izdoshi «Dekameron» muallifi, umumiy insonparvarlik gʻoyalari bilan birlashtirilgan va yaxlit butunlikni aks ettiruvchi realistik romanlarning toʻplami muallifi edi.

Sheʼriyatdagi eng muhim mavzu muhabbatni kuylash mavzusi, fransuz sheʼriyatining rivojlanishiga juda kuchli taʼsir koʻrsatgan «shoirlar shahzodasi» laqabli Per Ronsardning sonetlari bu borada dalolat beradi. XVI asrda Fransiya madaniyatining eng yirik vakili Mishen de Monten (1533-1592) ning asosiy asari - «Tajribalar» falsafiy, tarixiy, axloqiy mavzularda mulohaza qilingan. Sen-Mishen de Monten tajriba bilimining ahamiyatini isbotladi, insonning ustoz sifatida tabiatni ulugʻladi [16, 893-b.]. Sen-Mishen de Monten «Tajribalar» asarida ratsionalizm gʻoyalari ilgari surib, sxolastika va dogmatizmga qarshi qaratilgan; bu ish Gʻarbiy Yevropa fikrining keyingi rivojlanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi.

XVII asrda Gʻarbiy Yevropa oʻz tarixidagi yangi davrni boshlab berdi. Biroq unga xos boʻlgan dunyoning gʻoyalari va qarashlari, ushbu davrda oʻz ahamiyatini va jozibadorligini yoʻqotmadi. Uning oʻziga xos ideallariga muvofiq, bir vaqtlar Gollandiyaning birlashgan badiiy maktabining ikki buyuk vakili - Flandriya sanʼati vakili boʻlgan Piter Pol Rubens [17, 178-b.] (1577-1640) va Gollandiya maktabining asosiy rassomi Rembrandt van Riyn [18, 283-b.] (1606-1669) oʻzlarining ajoyib asarlarini yaratdilar.

Buyuk geografik kashfiyotlardan soʻng Amerikadan oltin, kumush va boshqa qimmatbaho metallar Yevropa bozorlariga koʻplab keltirildi. Qirollar mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan ancha koʻp oltin va kumush tangalar zarb qildilar. Pul koʻpaygan sharoitda hunarmandlar va savdogarlar kasodga uchramaslik uchun oʻz tovarlarining narxini oshirishga majbur boʻldi. SHu tariqa yuz yillar davomida oʻzgarmasdan kelgan narx-navo shiddat bilan oʻsa boshladi. Bu jarayon «narx-navo inqilobi» deb ataldi [19, 3685-b.].

XV asrda zamonaviy koʻrinishdagi ilk bank – Genuyadagi Avliyo Georgiy banki paydo boʻldi. Gʻarbiy Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham savdogarlarga xizmat koʻrsatuvchi shunday banklar vujudga keldi. Birja va banklar Yevropada savdo va sanoatning rivojlanishida juda katta rol oʻynadi [20, 849-b.].

Xavf-xatar katta boʻlgan uzoq masofalar bilan savdo qilish uchun savdogarlar aksionerlik kompaniyalariga birlasha boshladi. Ular kompaniyaning umumiy xarajatlari uchun mablagʻ qoʻshib, foydadan oʻz ulushini olish huquqini beruvchi qimmatbaho qogʻoz - aksiyaga ega boʻldi. Bozorlarda mahsulotning koʻpayishi natijasida uni ishlab chiqaruvchi va sotuvchilar oʻrtasida raqobat paydo boʻldi. Raqobatda magʻlub boʻlib, kasodga uchramaslik uchun mahsulotni tez, sifatli va arzon ishlab chiqarish talab qilindi. Shu sababli Yevropada mahsulot ishlab chiqarish texnika va texnologiyasi jadal rivojlandi, yangi ixtirolar koʻpaydi,

mahsulot narxi arzonlashib, odamlarning yashash darajasi yaxshilanib bordi [21, 128-b.].

Yevropaliklar tomonidan Hindiston va Amerikaga dengiz yo‘llarining ochilishi muhim savdo yo‘llarining yo‘nalishini o‘zgartirib, bir qator shaharlarning jadal rivojlanishiga olib keldi. Dastlab Portugaliyaning Lissabon va Ispaniyaning Sevilya shaharlari jadal rivojlandi. Bu shaharlarga Hindistondan tovarlar, Amerikadan qimmatbaho metallar ko‘plab keltirildi. Yangi savdo yo‘llaridan chetda qolgan Italiya shaharlari, aksincha, o‘zlarining avvalgi ahamiyatini yo‘qotdi [22, 64-b.].

XVI asrning ikkinchi yarmidan Yevropaning savdo chorrahalari SHimoliy dengiz qirg‘oqlariga ko‘chdi. Bu yerda asosiy savdo markazi Niderland qirolligining Antverpen shahri bo‘lib qoldi. Ammo Antverpen ham tezda o‘z mavqeyini yo‘qotib, Angliyaning jadal iqtisodiy taraqqiyoti London shahrini Yevropaning asosiy savdo markaziga aylantirdi. Temza daryosi bo‘yida joylashgan London juda tez rivojlandi, shaharda yangi portlar, ishchilar uchun ko‘pqavatli uylar, savdo rastalari va istirohat bog‘lari paydo bo‘ldi. O‘rta asrlardayoq Yevropaning eng yirik shahriga aylangan Parij ham rivojlanishda davom etdi [23, 8-b.]. U G‘arbiy Yevropadagi eng katta markazlashgan davlat – Fransiyaning poytaxtiga aylandi. Ammo XVI asrdagi diniy urushlar va vabo epidemiyasida o‘n minglab parijliklar vafot etdi, shaharning rivojlanishi sekinlashdi.

XULOSA

Yevropada qog‘ozning paydo bo‘lishi va uning keyingi asrlarda ko‘payishi algoritmning g‘alabasini osonlashtirdi va XVI asr boshiga kelib algoritm, ya‘ni al-Xorazmiy kiritgan to‘qqizta raqam va nolga asoslangan o‘nlik pozitsion hisoblash sistemasi G‘arbiy Yevropaning hamma yerlarida keng tarqaladi. Rossiyada bu hisob sistemasi XVII asr oxirida Pyotr I zamonidan boshlab ommaviy tusda yoyildi. Yevropa mamlakatlarida odamlar yashash uchun pul topishning yangi yo‘llarini izlashga tushdi. Ko‘plab oilalar endi ilgariydek natural xo‘jalik yurita olmasdan, mahsulotning bir qismini bozorda sotishga majbur bo‘ldi. Natijada, Yevropada tovar ishlab chiqaruvchi xo‘jaliklar, ya‘ni bozorda sotishga mo‘ljallangan mahsulot ishlab chiqaruvchi xo‘jaliklar soni ko‘payib bordi. Bugungi kunda Uchinchi Renessans vorislarini tarbiyalashda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarni ijtimoiy borlig‘imizning ajralmas qismiga aylantirish, ayniqsa, Markaziy Osiyo mutafakkirlari bilan bir qatorda Yevropa mutafakkirlarining ilmiy-falsafiy va ma‘naviy merosidan samarali foydalanish orqali inson kapitalini rivojlantirish, barcha faoliyatlarimizni yuksak ma‘naviyatga asoslangan holda so‘z va ish birligini namoyon qilish Yangi O‘zbekistonning mustahkam asoslarini yaratadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Мишел де Монтен. Опыт. В трех книгах. Второе издание. (Литературные памятники) / Издание подготовили А.С.Бобович, Ф.А.Коган-Бернштейн, Н.И.А.Рыкова, А.А.Смирнов. – Москва: Наука. Книги первая и

вторая. 1980. – 704 с.; Книга третья, 1979. – 536 с.

2. Amir Fayzulla. Duniyoning buyuk romanlari: Gargantuya va Pantagryuel // Jahon adabiyoti, 2013, 1-son. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/duniyoning-buyuk-romanlari-fransua-rable-gargantuya-va-pantagryuel>.

3. Carminati M. Giorgione ritrovato a Sydney, in *Il Sole 24 Ore «Domenica»*, 10 Marzo 2019. – R. 27

4. L'opera completa del Tintoretto, apparati critici e filologici di Pierluigi De Vecchi. - Milano, 1970. – p. 83.

5. Мордвинцев В.Ф. «Утопия» Томаса Мора в Испании и Португалии в XVI-XVIII вв. (Историографический обзор). // История социалистических учений: сб. статей. – Москва: Наука, 1990. – С. 197-228.

6. Итальянская литература. Возрождение и Просвещение. – Москва, 1966. – С. 234.

7. Gregory Smith, B. *Between Eternities: On the Tradition of Political Philosophy, Past, Present, and Future*. – Lexington Books, 2008. – P. 65.

8. Леонардо да Винчи. Шедевры графики / Й. Пудик. – Москва: Эксмо, 2008. – С. 182.

9. Dussler L., Girardi E. N. Buonarroti, Michelangelo // *Dizionario Biografico degli Italiani (ital.)* – 1972. – Vol. 15.

10. Порозовская Б.Д. Улрих Свингли. Эго жизн и реформаторская деятелност. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 112 с.

11. Сидни Ф. Аркадия / Пер. с англ.; предисл. Л. Володарской. – Москва: РИОР, ИНФРА, 2011. – 640 с.

12. Edmund Spenser. *Dictionary of National Biography*. – London, 1898. – Vol. 53. – P. 385.

13. François Rabelais. *The Columbia Encyclopedia. Sixth Edition*. – 2001. – P. 7.

14. Элина Н.Г. Петрарка. Краткая литературная энциклопедия. – Москва: Советская энциклопедия, 1962. – Т. 5. – С. 34.

15. *Encyclopedia of Renaissance Philosophy* / M. Sgarbi - Springer, Cham, 2019. – Pp.1-10.

16. Таранов П.С. Мишел де Монтен // *Философский биографический словарь*. - Москва: Эксмо, 2004. – С. 402-406. – 893 с.

17. Pierre-Paul Rubens: documents & lettres: publiés et annotés par Ch. Ruelens. -Bruxelles: C. Muquardt, 1877. – 178 p.

18. Рембрандт. Жизнь замечательных людей. / Пер. Э. Колодочкина. – Москва: Молодая гвардия, 2010. – 283с.

19. Masharipova G.K. The natural-scientific heritage of the Khwarezm Ma'mun Academy and its sociophilosophical views // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. – London. Vol. 24-Issue 09, 2020. – P. 3683-3694.

20. Masharipova G.K. Different Approaches To Studying The Natural-Scientific And Historical-Philosophical Heritage Of The Khorezm Academy Of Ma'mun. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*. – Turkiya,

Anqara. – Vol.12-Issue-11. 2021. – P. 846-856.

21. Masharipova G.K. Philosophical views of Abu Reikhan Biruni // International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. – India, 2019, may. – P. 126-138.

22. Masharipova G.K. Khorezm Ma'mun Academy At The Crossroads Of World Civilization // International Journal on Integrated Education. – Indoneziya, Vol.3-Issue XI. November. 2020. – P. 64-65.

23. Masharipova G.K., Kimsanbaeva Sh.B. Social Relations In The Heritage Of The Khorezm Academy Of Mamun // European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS). – Ispaniya. – Vol.2-Issue 1. January 2021. – P. 7-10.